

**ЧЕТ ЭЛ ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИ СУБЪЕКТЛАРИНИНГ ИҚТИСОДИЙ
СУДЛАРДА ТАРАФ СИФАТИДА ИШТИРОКИНИНГ ЎЗИГА ХОС
ХУСУСИЯТЛАРИ**

Дилрабо Жўраева Дилмуродовна,
Тошкент давлат юридик университети
Ўқитувчиси

Қулматов Умиджон Панжиевич,
Термиз давлат университети Юридик факультети
«Юриспруденция» (фаолият турлари бўйича) таълим йўналиши
3-босқич талабаси

Аннотация. Ушбу мақолада чет эллик тадбиркорлик фаолияти субъектларининг Ўзбекистон Республикаси иқтисодий судларида тараф сифатидаги иштироки, янги қабул қилинган Иқтисодий процессуал кодексда уларнинг ҳуқуқий мақоми ва бунинг Хўжалик процессуал кодексидан фарқли жиҳатлари, шунингдек улар фаолиятини ҳуқуқий тартибга солиш масалалари ҳақида сўз юритилади. Иқтисодий процессуал кодексда иқтисодий судларнинг чет эллик шахслар иштирокидаги ишларни кўриб чиқиши тўғрисидаги норма мустаҳкамланган. Шунингдек, ИПКга чет эллик шахслар иштирокидаги ишларни тартибга солишга мавжуд муаммоларни бартараф этишга қаратилган бир қатор янги нормалар киритилган.

Калит сўзлар: тадбиркорлик фаолияти, иқтисодий судлар, Иқтисодий процессуал кодекс, чет эллик шахслар

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7650787>

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы участия иностранных субъектов в качестве сторон в хозяйственных судах Республики Узбекистан, их правовое положение во вновь принятом Хозяйственном процессуальном кодексе и его отличиях от Хозяйственного процессуального кодекса, а также вопросы правового регулирования их виды деятельности. В Хозяйственном процессуальном кодексе усилена норма о рассмотрении хозяйственными судами дел с участием иностранных лиц. Также в ХПК внесен ряд новых норм, направленных на устранение существующих проблем в регулировании дел с участием иностранных лиц.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, хозяйственные суды, Хозяйственный процессуальный кодекс, иностранные лица

Annotation. This article discusses the participation of foreign entities as parties in the economic courts of the Republic of Uzbekistan, their legal status in the newly adopted Economic Procedural Code and its differences from the Economic Procedural Code, as well as issues of legal regulation of their activities. In the Code of Economic Procedure, the provision on consideration by economic courts of cases involving foreign persons has been

strengthened. Also, a number of new rules have been introduced into the EPC aimed at eliminating existing problems in the regulation of cases involving foreign persons.

Key words: *business activity, economic courts, Economic Procedure Code, foreigners*

Кириш. Бугунги кунда мамлакатимизда суд-ҳуқуқ тизимида амалга оширилаётган ислохотлардан кўзда тутилган асосий мақсад, қонун устуворлиги ва қонунийликни мустаҳкамлаш, инсон ҳуқуқ ва манфатларини ишончли ҳимоя қилиш, жамият ҳаётини янада демократлаштириш ва эркинлаштиришга, суд ҳокимиятининг фуқаролар ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш борасидаги роли ва аҳамиятини оширишдан иборат. Яқин ўтмишда суд-ҳуқуқ тизимини тубдан ислох қилиш ва такомиллаштиришга қаратилган бир қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиндики, улар мазкур соҳани ривожлантиришда янги даврни бошлаб берди ва унинг ҳуқуқий асосига айланди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги [1] Фармонида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини кенгайтириш, уларнинг одил судловга эришиш даражасини, суд иш юритувининг самарадорлиги ва сифатини ошириш тизимини янада такомиллаштириш суд-ҳуқуқ соҳасида амалга оширилаётган ислохотларнинг энг муҳим йўналишлари сифатида мустаҳкамланди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси суд тизими тузилмасини тубдан такомиллаштириш ва фаолияти самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги [2] Фармонининг қабул қилиниши қайд этилган вазифаларни амалга оширишдаги муҳим кадам бўлиб, мазкур соҳадаги давлат сиёсатини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтарди. Дарҳақиқат, бугунги кунда хусусий мулкдорлар ва тадбиркорларнинг, шунингдек чет эллик тадбиркорларнинг қонуний ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, уларнинг фаолияти кафолатларини кучайтириш масаласини ҳал этишда суд органлари ролини оширишга алоҳида аҳамият берилмоқда. Айниқса, чет эл инвестициялари ва хориж капиталини жалб қилиш, стратегик аҳамият касб этаётган бир пайтда, чет эл тадбиркорлик субъектлари билан юзага келадиган низоларни ҳал қилиш механизмларини такомиллаштириш жуда ҳам долзарб масалалардан биридир. Буларнинг барчаси Иқтисодий процессуал кодексини қабул қилишни заруриятга айлантди.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди томонидан қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи орқали ишлаб чиқилиб, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг 2017 йил 20 декабрдаги ўн учинчи ялпи мажлисида маъқулланган, 2018 йил 25 январь куни матбуотда эълон қилинган ҳамда жорий йилнинг 1 апрелидан кучга кирган “Ўзбекистон Республикасининг Иқтисодий процессуал кодексини тасдиқлаш ҳақида”ги Қонун билан янги кодекс тасдиқланди.

Методлар. Қиёсий ва тавсифловчи усуллар каби маълумотларни тўплаш учун турли тадқиқот усуллар қўлланилган. Тадқиқот ўзбек миллий қонунчилиги таҳлили

бўлганлиги учун турли олимлар томонидан мавзуга оид тавсиф ва таърифлар, уларни бир-бири билан қиёслаш асосида тузилган.

Муҳокама ва натижалар. Иқтисодиёт соҳасида корхоналар, муассасалар, ташкилотлар ва фуқароларнинг, шунингдек чет эл тадбиркорлик субъектларининг бузилган ёки низолашилаётган ҳуқуқларини ёхуд қонун билан кўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш механизмлари янада такомиллаштириши билан бирга, Кодексдаги нормалар замон талабларига мос чуқур таҳлил ва илғор хорижий амалиётга асосланган ҳолда ишлаб чиқилганлиги боис давлатимизнинг иқтисодий ривожланишида муҳим аҳамият касб этади.

Чет эл тадбиркорлик фаолияти субъектлари Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида “чет эллик шахслар”, “чет эллик инвесторлар”, “чет эл ташкилотлари”, “чет эл фуқаролари”, “норезидентлар”, “чет эл юридик шахслари” шаклида учрайди. Умумий қилиб, буларнинг барчасини иқтисодий судларда тараф сифатида иштирок эта олишини таъкидлаш жоиз.

Чет эллик шахсларнинг Ўзбекистон Республикаси иқтисодий судларидаги ҳуқуқий мақоми Иқтисодий процессуал кодекснинг “Қонун ва суд олдида тенглик” принципи билан белгиланади, яъни Судда низоларни ҳал қилиш юридик шахсларнинг мулкчилик шаклидан, қаерда жойлашганлигидан, кимга бўйсунушидан қатъи назар, фуқароларнинг эса жинси, ирки, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахсий ва ижтимоий мавқеидан, шунингдек бошқа ҳолатлардан қатъи назар қонун ва суд олдида тенглиги асосида амалга оширилади. Мазкур норма иқтисодий низоларини кўриш жараёнида чет эл тадбиркорлик субъектларининг Ўзбекистон тадбиркорлари сингари ҳуқуқларга эга бўлиши ва улар билан бир хил мажбуриятларни бажаришини белгилаб берган. Бундан ташқари, ИПК нинг 245-моддасида чет эллик шахсларнинг иқтисодиёт соҳасида ўзининг бузилган ёки низолашилаётган ҳуқуқлари ва қонун билан кўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида иқтисодий судларга мурожаат қилиши мумкинлиги ҳамда Ўзбекистон Республикасининг юридик шахслари ва фуқаролари билан тенг процессуал ҳуқуқлардан фойдаланишлари ва процессуал мажбуриятларни ўз зиммасига олишлари белгилаб берилган. Шундай қилиб, шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш жоизки, чет эл тадбиркорлик субъектларининг процессуал ҳуқуқий ҳолати мамлакатимизда миллий режимга асосан белгиланади. Шундай қилиб, чет эллик шахслар иштирокидаги ишларни кўришда Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида бошқача ҳолат назарда тутилмаган бўлса, ИПК нормалари қўлланади. Бу эса ҳуқуқни қўллаш билан боғлиқ бўлган бир қатор муаммоларнинг олдини олади.

Иқтисодий процессуал кодекс чет эллик шахсларнинг ҳам низода тараф сифатида иштирок этиши мумкинлигини назарда тутди. Яъни Иқтисодий процессуал Кодексда иқтисодий судлар ўзига тааллуқли ишларни тадбиркорлик фаолиятини амалга ошираётган чет эл юридик шахслари, халқаро ташкилотлар, чет эл фуқаролари, фуқаролиги бўлмаган шахслар иштирокида кўриши[3] белгилаб берилган. Бу эса, иқтисодий судларнинг чет эл юридик шахслари иштирокидаги низоларни кўриш ваколатини билдиради. Шундай экан, Ўзбекистон Республикаси иқтисодий процессуал

қонунчилигига кўра, чет эл тадбиркорлик субъектлари иқтисодий судларда тараф сифатида иштирок эта олади. Шунингдек, иқтисодий судларда чет эл юридик шахслари иштирокидаги ишларнинг судловга тегишлилиги борасида ҳам янги нормалар киритилган. Иқтисодий процессуал кодекснинг Хўжалик процессуал кодексидан фарқи мазкур нормада яна бир бор намоён бўлади.

Қандай ҳолларда иқтисодий судлар чет эллик шахслар иштирокидаги низоларни кўриб чиқиши мумкинлиги ИПК да мустаҳкамланган. Хусусан, ИПКнинг 239-моддасига асосан Ўзбекистон Республикасининг иқтисодий судлари чет эллик шахслар иштирокидаги ишларни қуйидаги ҳолларда кўришга ҳақли:

- жавобгар Ўзбекистон Республикаси ҳудудида турган ёки яшаётган бўлса ёхуд Ўзбекистон Республикаси ҳудудида жавобгарнинг мол-мулки бўлса;
- чет эллик шахснинг филиали ёки ваколатхонаси Ўзбекистон Республикаси ҳудудида жойлашган бўлса;
- низо Ўзбекистон Республикаси ҳудудида бажарилиши лозим бўлган ёки бажарилган шартномадан келиб чиққан бўлса;
- талаб чет эллик шахс томонидан ёки Ўзбекистон Республикаси ҳудудида содир бўлган бошқа ҳолат билан мол-мулкка зарар етказилиши туфайли юзага келган ёхуд зарар Ўзбекистон Республикаси ҳудудида юзага келган бўлса;
- низо Ўзбекистон Республикаси ҳудудида асосиз бойлик орттиришдан юзага келган бўлса;
- ишчанлик обрўсини ҳимоя қилиш тўғрисидаги иш бўйича даъвогар Ўзбекистон Республикасида турган бўлса;
- низо Ўзбекистон Республикаси ҳудудида чиқарилган қимматли қоғозларнинг муомаласи билан боғлиқ муносабатлардан юзага келган бўлса;
- юридик аҳамиятга эга бўлган фактни аниқлаш тўғрисидаги иш бўйича аризачи ушбу фактнинг Ўзбекистон Республикаси ҳудудида мавжудлигини кўрсатаётган бўлса;
- низо Ўзбекистон Республикаси ҳудудида номлар ва бошқа объектларни давлат рўйхатидан ўтказиш ҳамда Интернет жаҳон ахборот тармоғида хизматлар кўрсатиш билан боғлиқ муносабатлардан юзага келган бўлса;
- бу ҳақда Ўзбекистон Республикасининг юридик шахси ёки фуқароси билан чет эллик шахс ўртасида битим мавжуд бўлса.

Мазкур асослардан бирининг мавжудлиги иқтисодий судларнинг чет эллик шахслар иштирокидаги низоларни кўриб чиқиши мумкинлигини англатади. Шу ўринда таъкидлаш жоизки, ушбу норма ХПК нинг 223-моддасида белгилаб берилган ишни кўриш учун асослардан фарқ қилади. Бунда қимматли қоғозларнинг муомаласи, юридик аҳамиятга эга бўлган фактни аниқлаш, интеллектуал мулк ва Интернет жаҳон ахборот тармоғида хизматлар кўрсатиш билан боғлиқ муносабатларни тартибга солганлиги аҳамиятлидир. Бугунги ижтимоий муносабатлар шиддат билан ривожланиб бораётган даврда, Интернет ёки қимматли қоғозлар бозори билан боғлиқ низоларни тартибга солиш долзарб аҳамиятга эга. Бундан ташқари яна бир жиҳатга эътибор қаратиш лозим.

Унга кўра тарафларнинг ўзи ҳам шартнома тузиш жараёнида юзага келиши мумкин бўлган низони қайси суд кўриб чиқишини белгилаб оладилар. Ушбу қондани назарда тутувчи норма ИПК да белгиланган. Жумладан, ИПК нинг 241-моддаси “Ўзбекистон Республикаси иқтисодий судларининг чет эллик шахслар иштирокидаги ишлар бўйича ваколатларини белгилаш тўғрисидаги битим” деб номланган ваунинг шаклини белгилаб берган. Бунда шартнома тарафлари улар ўртасида низо келиб чиққудек бўлса, низо қайси судда кўриб чиқилиши тўғрисида алоҳида битим[4] тузадилар. Мазкур битимда иқтисодий судларнинг ишни кўришда ваколатли суд органи сифатида кўрсатилиши уларнинг ишни кўришда мутлақ ваколатларга эга бўлишини англатади. Қуйидаги ҳолларда ҳам иқтисодий судлар чет эллик шахслар иштирокидаги ишларни кўришда мутлақ ваколатларга эга бўлади:

– Ўзбекистон Республикасининг давлат мулки бўлган мол-мулкка нисбатан низолар бўйича, шу жумладан мулкни давлат тасарруфидан чиқариш ва давлат мулкни хусусийлаштириш ҳамда давлат эҳтиёжлари учун мулкни мажбурий тартибда олиб кўйиш билан боғлиқ низолар бўйича ишлар;

– предмети кўчмас мол-мулк бўлган низолар бўйича, агар бундай мол-мулк Ўзбекистон Республикаси ҳудудида жойлашган бўлса, ёки бундай мол-мулкка бўлган ҳуқуқлар тўғрисидаги низолар бўйича ишлар.

Чет эл тадбиркорлик фаолияти субъектлари иштирокидаги суд ишлари фақатгина иқтисодий судларга тегишли эканлиги диққатга сазовор. Чунки мазкур норма иқтисодий процессуал қонунчилиги учун янгилик бўлиб, илгариги кодексда бундай норма мавжуд эмас эди.

Чет эллик шахсларнинг ишда тараф сифатида иштирокининг бир қатор ўзига хос хусусиятлари мавжуд. Чет эллик юридик шахслар ишда тараф сифатида иштирок этганда бир қатор муаммолар юзага келиши мумкин. Жумладан, процессуал муддатлар билан боғлиқ бўлган муаммолар. ИПК нинг қабул қилиниши билан мазкур муаммо бир қадар ўз ечимини топди десак адашмаган бўламиз. Чунки, иқтисодий судлар томонидан кўриладиган ишлар ҳажми жуда катта, шунингдек, Ўз.Р ХПК 125-моддасига кўра ишларни судда кўриб чиқиш учун бир ойлик муддат белгиланган. Алоҳида ҳолларда ишни кўриш муддати хўжалик судининг раиси томонидан бир ойдан ошмаган муддатга узайтирилиши мумкинлиги белгиланган эди. Катта ҳажмдаги ташқи иқтисодий фаолият билан боғлиқ низоларни кўриб чиқиш учун ушбу муддат етарли эмас. ИПК нинг 244-моддасида эса тарафлардан бири чет эллик шахс бўлган ҳолларда, агарда халқаро шартномаларда бошқача ҳолат назарда тутилмаган бўлса, ишни кўриш муддатини олти ойдан ортиқ бўлмаган муддатга узайтириш лозимлиги белгилаб берилган. Албатта, бу юқорида келтириб ўтилган муаммони имкон қадар бартараф этишга қаратилган. Агарда чет эл юридик шахсининг ваколатхона ёки филиали, шунингдек вакили Ўзбекистон Республикасида мавжуд бўлса, умумий муддатлар белгиланади.

Иқтисодий процессуал кодексни замонавий суд амалиёти талабларига жавоб берадиган, мавжуд амалий муаммоларни ҳал қилишга қаратилган ва чет эллик шахслар ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишнинг ажойиб механизми сифатида

баҳолаш мумкин. У айнан мана шу жиҳатлари билан ҳам ХПК дан анча фарқ қилади. Куйида улар ўртасидаги бир қатор асосий тафовутлар ҳақида сўз юритилади.

Албатта, ИПК кучга киргунга қадар чет эллик юридик шахслар иштирокидаги ишлар ҳам бошқа ишлар қатори биринчи инстанция суди сифатида кўриб келинган. ИПК да эса бундай ишларини кўриш ваколатига эга бўлган судлар аниқ қилиб белгилаб берилди.

Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳариктисодий судлари: тарафлардан бири Ўзбекистон Республикаси норезиденти — чет эл шахси бўлганишларни;

чет

давлат судлари ва арбитражларининг қарорларини танолиш ҳамда ижрога қаратиш тўғрисидаги ишларни кўради (ИПК 32-модда).

Яъни чет эллик шахслар иштирокидаги ишларни кўриш нисбатан йуқори малака ва билим талаб қилиши инobatта олинганлиги сабабли, бундай ишларни кўриш вилоят даражасидаги судларга юклатилган.

Хулоса. Чет эл судлари ва арбитражларининг қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш ҳақидаги ишларни ҳамда йўқолган суд ишини ва ижро ишини юритишни тиклаш тўғрисидаги ишларни кўриш тартибини белгиловчи боблар киритилди, яъни ХПК да йўқолган суд ишини ва ижро юритишни тиклаш тўғрисидаги ишларни юритиш юзасидан ҳеч қандай норма мавжуд эмас эди. Амалга киритилган кодексда қонунчиликдаги мазкур бўшлиқ тўлдирилди ва бундай ишларни юритиш процессуал тартиби белгиланди.

Ишларни ҳал қилишда замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан янада кенгрок фойдаланишга оид нормалар белгиланди, жумладан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 5 октябрдаги ПФ-4848-сонли Фармони билан тасдиқланган Дастурнинг 26-банди ижросини таъминлаш мақсадида суд мажлисини аудио ва видео қайд этиш белгиланди.

Эндиликда суд мажлисларини аудио ва видеода қайд этиш янада кенгайтирилади. Бундай замонавий услубнинг кенг жорий этилиши суд мажлислари тўлиқ қонун талаблари асосида ўтишини таъминлайди. Шунингдек, суд мажлиси ёзилган аудио ёки видеоёзув билан унда қатнашган шахсларни таништириш имконияти берилмоқда. Шунини айтиш керакки, ишни аудио ва видео ёзувда қайд этиш бу ҳар бир судда ҳам ҳозирги кунда бирданига амалга оширишни имконияти йўқ. Шу сабабли қонунчиликка киритилган бу имконият тегишли техника воситалари билан жиҳозлангандан кейин кенг тарғиб этилади. Шундай бўлсада, чет эл тадбиркорлик субъектлари иштирокидаги ишларни юритишда мазкур янгилик албатта қўл келади ва ишончининг ошишига хизмат қилади. Чунки мазкур усул хорижий давлатларда анчадан бери қўлланиб келинади.

Чет давлатлар судларининг ва арбитражларининг ҳал қилув қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш тўғрисидаги ишларни юритиш тўғрисида янги боб кучга кирди. ХПК да мазкур турдаги муносабатларни тартибга солувчи норма мавжуд эмас эди ва суд ишлари юритишнинг умумий қоидалари асосида амалга оширилар эди. Мазкур муносабатларни халқаро даражада тартибга солувчи 1958-йилдаги Нью-Йорк

Конвенцияси мажудлигини ва ИПК да бундай бобнинг қўшилиши мазкур муносабатларни тартибга солувчи нормаларнинг унификациялашаётганидан далолат беради. Шунингдек, мазкур соҳада давлатлар ўртасидаги ҳамкорлик ва алоқаларнинг ривожланишига ҳам туртки бўлади.

ХПК да чет элга тааллуқли ҳужжатларни расмийлаштириш ва уларнинг тили тўғрисидаги нормалар ҳам мавжуд эмас эди. Бундай турдаги муаммолар бошқа қонун ҳужжатлари орқали тартибга солинган ёки умуман тартибга солинмаган. ИПК да эса Чет элга мансуб ҳужжатларга қўйиладиган талабларда Чет тилида тузилган ҳужжатларни Ўзбекистон Республикаси иқтисодий судига тақдим этишда, ушбу ҳужжатларга уларнинг давлат тилидаги ёки иқтисодий суд ишлари юритилаётган тилдаги тегишли тарзда тасдиқланган таржимаси қўшиб топширилиши кераклиги ва ҳужжатлар Ўзбекистон Республикаси иқтисодий судлари томонидан фақат консуллик легаллаштируви мавжуд бўлганда ёхуд уларга апостиль қўйилган бўлса, қабул қилиниши белгиланган.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, янги Иқтисодий процессуал кодексининг қабул қилиниши мамлакатимизда олиб борилаётган суд-ҳуқуқ ислохотларини қонун даражасида мустаҳкамлади ва албатта, чет эл тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини суд орқали ишончли ҳимоя қилинишини таъминлайди, шунингдек давлатимизнинг иқтисодий ривожланишида муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 31.07.2018 й., 06/18/5483/1594-сон.
2. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 25.01.2018 й., 02/18/ИПК/0623-сон, 27.07.2018 й., 03/18/488/1579-сон
3. Хорижий давлат тадбиркорлик субъектларининг ушбу давлат тадбиркорлик субъектлари билан бир хил ҳуқуқларга эга бўлиши. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 1177-моддаси миллий режим тартибини белгилайди. “Халқаро тижорат арбитражи тўғрисида” ЮНСИТРАЛ Намунавий қонуни.